

LATURA SUBIECTIVĂ A INFRAȚIUNII DE CONSTRÂNGERE DE A FACE DECLARAȚII

Elena JENUNCHI

Doctorandă, Universitatea de Studii Politice și Economice Europene „Constantin Stere”,
Republica Moldova

e-mail: elenajenunchi@yahoo.com

<https://orcid.org/0000-0002-0587-6883>

În prezentul articol este examinată latura subiectivă ca element constitutiv al infracțiunii de constrângere de a face declarații, aceasta reprezentând partea interioară a infracțiunii. Latura subiectivă a infracțiunii de constrângere de a face declarații cuprinde cele trei semne caracteristice, unul principal - vinovăția și două semne facultative - scop și motiv. Se motivează concluzia despre săvârșirea infracțiunii analizate cu vinovăție ce se exprimă în intenție directă. Scopul și motivul săvârșirii infracțiunii supuse analizei sunt apreciate ca fiind semne facultative, care urmează a fi luate în calcul la individualizarea pedepsei. În articol este întreprinsă și o analiză a opiniilor doctrinare referitoare la subiectul investigat.

Cuvinte-cheie: infracțiune, constrângere, latură subiectivă, vinovăție, motiv, scop, acte ilegale.

SUBJECTIVE SIDE OF THE CRIME OF COERCION TO MAKE STATEMENTS

In the publication the subjective side is examined as a constituent element of the criminal coercion to make statements, this represents the inner side of the crime. The subjective side of the crime of coercion to make statements includes the three signs characteristic, the main one - guilt and two optional signs - purpose and reason. The reason is the conclusion about the commission of the analyzed crime with guilt that is expressed in direct intent. The purpose and reason for the commission of the crime under analysis are assessed as optional signs, which are to be taken into account when individualizing the punishment. In the article is also undertaken an analysis of doctrinal opinions on the subject under investigation.

Keywords: crime, coercion, subjective side, guilt, reason, purpose, illegal acts.

LE CÔTÉ SUBJECTIF DU CRIME DE COERCITION POUR FAIRE DES DECLARATIONS

Dans la publication, le côté subjectif est examiné comme un élément constitutif du crime de coercition pour faire des déclarations, cela représente le côté intérieur du crime. Le côté subjectif du crime de coercition pour faire des déclarations comprend les trois signes caractéristique, le principal - culpabilité et deux signes facultatifs - but et motif. La raison en est la conclusion sur la commission du crime analysé avec culpabilité qui est exprimée dans l'intention directe. Le but et la raison de la commission du crime analysé sont évalués comme des signes facultatifs, qui doivent être pris en compte lors de l'individualisation de la peine. Dans l'article, une analyse des opinions doctrinales sur le sujet à l'étude est également entrepris.

Mots-clés: crime, coercition, côté subjectif, culpabilité, motif, but, des actes illégaux.

СУБЪЕКТИВНАЯ СТОРОНА ПРЕСТУПЛЕНИЯ О ПРИНУЖДЕНИИ К ДАЧЕ ПОКАЗАНИЙ

В данной статье рассматривается субъективная сторона как составной элемент правонарушения о принуждении к даче показаний, что является внутренней стороной преступления. Субъективная сторона правонарушения о принуждении к даче показаний включает в себя три характерных признака, один из которых - основной - это виновность. Остальные два признака - цель и мотив - являются второстепенными, дополняющими. Мотивируется заключение о совершении данного преступления с ярко выраженной целью и прямым умыслом, виновностью. Цель и причина совершения анализируемого преступления рассматриваются как дополняющие признаки, которые необходимо учитывать при индивидуализации наказания. В статье также осуществлен анализ различных мнений отечественных и зарубежных ученых-юристов относительно исследуемой темы.

Ключевые слова: преступление, принуждение, субъективная сторона, вина, мотив, цель, противоправные действия.

Introducere. Latura subiectivă ca element al componentei de infracțiune semnifică partea interioară a infracțiunii, determinată de atitudinea psihică a făptuitorului față de fapta prejudiciabilă săvârșită și față de urmările prejudiciabile a acesteia. În procesul tragerii la răspundere penală în mod obligatoriu urmează a fi stabilită atitudinea psihică a persoanei față de fapta săvârșită și consecințele acesteia. Latura subiectivă a infracțiunii de constrângere de a face declarații cuprinde cele trei semne caracteristice: vinovăție - ca semn principal și scop, motiv - ca semne facultative. Infracțiunea analizată poate fi săvârșită doar cu intenție directă, făptuitorul dându-și seama că el, abuzând de poziția sa oficială, prin amenințări sau prin alte acțiuni ilegale, obligă bănuitul, învinuitul, victima, martorul să depună declarații false sau un expert - să formuleze o anumită concluzie și dorește obținerea rezultatului propus al faptei sale. Orice act conștientizat de comportament uman urmărește un anumit scop și este motivat. Scopul este obiectivul, întrucât rezultatul dorit al faptei săvârșite, iar motivul are calitatea de imbold al comportamentului persoanei, el poate fi comparat cu forța motrice care duce spre realizarea obiectivului.

Metodologia de cercetare folosită. Pentru analiza complexă a temei publicației au fost utilizate unui spectru larg de metode, cum ar fi: metodele logicii formale (analiza, sinteza, deducția, inducția, comparația, etc.) metoda istorică, sistemică, statistică etc. Metoda analizei a fost utilizată pentru realizarea studiului opiniilor doctrinare în problema studiată și estimarea importanței științifice a rezultatelor cercetărilor efectuate în domeniul investigat; metoda de sinteză a fost folosită pentru a aborda datele esențiale ale problemelor cercetate și a se ajunge la concluzii generalizate; metoda deductivă a fost utilizată în procesul proiectării postulatelor general teoretice asupra abordării subiectelor concrete ce țin de caracteristica laturei subiective anume a infracțiunii analizate.

În doctrina juridică prin „latura subiectivă a componentei infracțiunii” se înțelege partea interioară a infracțiunii, care determină atitudinea psihică a făptuitorului față de fapta prejudiciabilă săvârșită și de urmările acesteia, sub raportul conștiinței, voinței și emoțiilor sale [1, p.328]. Latura subiectivă a oricărei infracțiuni se caracterizează prin următoarele semne: vinovăția, scopul, motivul. Spre deosebire de vinovăție, proprie fiecărei infracțiuni, scopul și motivul prezintă relevanță la calificarea

faptei numai atunci când evoluează în calitate de semne constitutive sau circumstanțiale agravante; în celelalte cazuri, scopul și motivul prezintă importanță în procesul individualizării pedepsei.

În pofida faptului că, pentru procesul de investigare a cauzei și a examinării acesteia în instanța de judecată, dintre toate elementele infracțiunii, latura subiectivă este cea mai dificil de stabilit și probat element al componentei de infracțiune, necesitatea identificării ei corecte este absolut imperioasă.

Unii autori egalează latura subiectivă a infracțiunii cu vinovăția, care, în opinia lor, include și motivul și scopul [2, p.162]. Alți savanți afirmă că latura subiectivă nu se limitează la conținutul vinovăției și include, pe lângă aceasta, și alte elemente psihologice (motiv, scop) iar unii consideră că latura subiectivă doar ca o parte a vinovăției, care este o bază generală pentru răspunderea penală și acționează ca o caracteristică integrală a unei infracțiuni în toate relațiile sale esențiale pentru responsabilitate.[3, p.114]

Aderăm la punctul de vedere, conform căruia vinovăția constituie nucleul laturii subiective a infracțiunii, dar nu cuprinde complet conținutul acesteia. Vinovăția este un semn obligatoriu al oricărei infracțiuni, aceasta reprezintă atitudinea psihică a unei persoane față de ceea ce face, un act social periculos prevăzut de legea penală și consecințele sale periculoase din punct de vedere social.[4, p.37] Dacă în textul normei penale nu este indicată forma vinovăției, atunci „în raport cu fiecare infracțiune, vinovăția se stabilește prin interpretarea legii penale, ținând cont de particularitățile laturii obiective a infracțiunii, caracteristicile motivului și scopului actului precum și alte circumstanțe”. [5, p.60]

Latura subiectivă a infracțiunilor împotriva justiției este caracterizată doar prin forma intenționată de vinovăție și, de regulă, intenția nu poate fi decât directă. În unele cazuri, scopul și motivul infracțiunii sunt arătate ca semne principale. Cu toate acestea, pentru majoritatea acestor infracțiuni, ultimele sunt facultative și nu influențează calificarea faptei.

În cele ce urmează vom supune examinării principalul semn al laturii subiective a infracțiunii de constrângere de a face declarații - **vinovăția**.

Latura subiectivă a infracțiunii de constrângere de a face declarații se caracterizează prin intenție directă, faptul dat rezultând din conținutul normei formulate la alin.(1) art.309 CP. Făptuitorul își dă seama că el, abuzând de puterile sale ofici-

ale, prin amenințări sau prin alte acțiuni ilegale, obligă bănuitul, învinuitul, victima, martorul să depună declarații sau un expert să dea o părere și dorește acest lucru. Infrațiunea specificată exclude intenția indirectă. Acest lucru rezultă în mod evident atât din scopul actului (obținerea probelor necesare), cât și din natura acțiunilor descrise în lege (prin utilizarea amenințărilor și a altor acțiuni ilegale). [6, p.59] Factorul intelectual al laturii subiective a infrațiunii analizate se manifestă în conștientizarea de către făptuitor al pericolului social și a caracterului ilicit al faptei sale, precum și al caracterului prejudiciabil al urmărilor acesteia. Criteriul volitiv se exprimă în dorința făptuitorului de a comite fapta. De exemplu, subiectul infrațiunii își dă seama că forțează persoana care este audiată să facă declarații prin metode ilegale și dorește să acționeze în modul dat.

Unii doctrinari români împărtășesc opinia conform căreia infrațiunea de influențare a declarațiilor, prevăzută la art. 272 CP al României se poate săvârși doar cu intenție directă. Concluzia se impune față de reglementarea legală a infrațiunii date care nu permite o altă interpretare, întrucât, susțin autorii, dacă am considera că fapta s-ar putea săvârși și cu intenție indirectă ar însemna să acceptăm faptul că inculpatul ar putea să nu urmărească rezultatul faptei sale, pe care îl prevede, ci doar să accepte posibilitatea producerii lui, variantă care însă nu poate fi primită, din prisma textului normei penale. Fapta se poate comite printr-o acțiune, însă nu este exclusă nici comiterea acesteia printr-o inacțiune, de exemplu, în cazul existenței unor raporturi legale, contractuale sau de altă natură între două persoane, iar neîndeplinirea unor obligații care incumbă acestor raporturi s-ar putea constitui fie într-o constrângere morală, fie într-o altă faptă cu efect vădit intimidant. Având în vedere schimbarea de optică a legiuitorului în privința formei de vinovăție cu care se poate comite o infrațiune în modalitatea inacțiunii, în sensul unificării regimului aplicabil prin pedepsirea săvârșirii din culpă numai când acest lucru este prevăzut expres de lege, atât în cazul acțiunii cât și al inacțiunii, concluzionăm că această infrațiune, de influențare a declarațiilor, nu se poate comite din culpă, nici măcar în varianta inacțiunii, întrucât legiuitorul nu a prevăzut expres această posibilitate.[7]

Savanții S. Brânză și V. Stati menționează că latura subiectivă a infrațiunii prevăzute de art.309 CP RM se caracterizează prin intenție directă. Mo-

tivele acestei infrațiunii constau în: interes material, năzuința de autoafirmare, înțelegerea denaturată a obligațiilor de serviciu, incapacitatea de a soluționa pe căi legale problema creată, etc.[8, p.756]

La faptul săvârșirii infrațiunii analizate doar cu intenție directă se referă și doctrinarii români Octavian Loghin și Tudorel Toader, însă savanții susțin că făptuitorul, săvârșind infrațiunea dată, își dă seama și urmărește să creeze prin această acțiune o stare de pericol pentru înfăptuirea justiției. Latura subiectivă a infrațiunii nu include vreun motiv sau scop. O asemenea idee întâlnim doar la autorii sus-numiți, idee pe care nu o susținem. [9, p.371]

Autorul Ivan Macari de asemenea susține că latura subiectivă a infrațiunii de constrângere de a face declarații se caracterizează prin vinovăție intenționată (intenție directă). Vinovatul își dă seama că prin mijloace ilegale constrânge participantul la procesul penal să facă declarații false și dorește ca anume prin aceste metode să obțină așa de poziții.[10, p.320]

Conștientizarea pericolului social al faptei analizate include perceperea de către subiect a faptului atingerii, deteriorării prin fapta sa a valorilor și relațiilor sociale apărute de lege. Astfel, persoana care constrânge pentru a obține declarații este conștientă de natura periculoasă a acțiunilor sale, de faptul că ea acționează în detrimentul prevederilor legale.

Astfel, atunci când comite infrațiunea de constrângere de a face declarații subiectul își dă seama că, recurgând la încălcarea normelor legale, el obligă persoana audiată prin amenințări sau alte acțiuni ilegale să facă declarații necesare, pe expert să dea concluzia, pe interpret să facă o interpretare sau pe traducător să facă o traducere.

Scopul este o închipuire a rezultatului dorit de subiect, al cărui realizare este urmărită de către subiect prin săvârșirea unei infrațiuni. Prezența scopului confirmă natura intenționată a acțiunilor ilegale

Scopul constrângerii de a face declarații, deși nu este stipulat direct în norma ce incriminează fapta dată, urmează a fi stabilit în mod necesar. El constă în obținerea unor declarații, obținerea unor concluzii (în cazul expertului), obținerea unor traduceri sau interpretări incorecte (în cazul traducătorului sau a interpretului). Alte scopuri sau mobilul (motivul) faptei de constrângere de a face declarații nu au importanță pentru existența acestei infrațiuni. Spre deosebire de infrațiunea

prevăzută la articolul 314 CP RM, a cărei scop este obținerea unor declarații false, în cazul săvârșirii infracțiunii prevăzute la articolul 309 din CP RM nu are importanță ce tip anume de declarații își dorește subiectul infracțiunii să obțină prin constrângere: adevărate sau false. Important este că aceasta se face prin încălcarea legii, în detrimentul împlinirii legale a justiției și cu încălcarea drepturilor persoanei.

În același timp, distincția clară dintre scop și motiv nu presupune o separație rigidă în planul realității psihice care însoțește declanșarea și realizarea acțiunii (inacțiunii) infracționale. Astfel, scopul poate fi imediat sau îndepărtat. El poate fi generat de un motiv sau, dimpotrivă, poate să declanșeze un motiv. Scopul infracțiunii de constrângere de a face declarații dispune de o coloratură diversificată, având un caracter tripartit alternativ; or, printre formele scopului special al infracțiunii de constrângere de a face declarații se numără:

1) scopul de a o face pe victimă să depună declarații (în prezența modalității normative de constrângere a persoanei, prin amenințare sau prin alte acte ilegale, de a face declarații);

2) scopul de a o face pe victimă să formuleze concluzia (în prezența modalității normative de constrângere a expertului, prin amenințare sau prin alte acte ilegale, de a face concluzia);

3) scopul de a o face pe victimă să efectueze o traducere sau interpretare incorectă (în cazul modalității de constrângere a traducătorului ori a interpretului, prin amenințare sau prin alte acte ilegale, de a face o traducere sau interpretare incorectă). [12, p.793]

Menționăm că scopul infracțiunii de constrângere de a face declarații rezidă în dorința subiectului de a obține anumite elemente de probă. Din interpretarea prevederilor legale rezultă că nu este relevant, dacă scopul infracțiunii analizate a ajuns să fie realizat sau nu: dacă persoana a făcut declarații; dacă expertul a făcut concluzia; dacă traducătorul ori interpretul a făcut o traducere ori o interpretare incorectă sau cele menționate nu s-au împlinit.

Făptuitorul ar putea comite infracțiunea analizată, de exemplu, și cu scopul de a denatura procesul, de a denatura probele și a împiedicarea aflarea adevărului în procesul penal

În dispoziția art.309 CP RM sunt stipulate expres metodele folosite de către subiectul infracțiunii întru atingerea scopului propus: amenințări sau alte

acte ilegale. La acestea se recurge întru constrângerea victimei de a face o declarație (în raport cu un expert - o concluzie).

Rezultatele sondajului efectuat în procesul prezentei investigații denotă că obținerea unor declarații este primul dintre scopurile urmărite de către persoana vinovată de constrângere, alcătuind 67,9 % din răspunsul persoanelor participante la sondaj. În urma sondajului întreprins se poate constata cu certitudine că fapta de constrângere de a face declarații este una real existentă în societate în pofida faptului că nu figurează în practica judiciară. Considerăm că acest fapt se explică prin dificultatea și complexitatea probării faptei infracționale analizate care este comisă de către un subiect special. Anume faptul că, infracțiunea se comite de către un subiect special, poate determina, în opinia noastră, victima să nu sesizeze instituțiile de ocrotire a ordinii de drept competente despre fapta de constrângere, considerând că, oricum, dreptate în asemenea situație nu se va face. Acestea sunt concluziile la care s-a ajuns în urma discuțiilor cu persoanele chestionate în cadrul efectuării sondajului, care au participat la procese penale și care au răspuns afirmativ la întrebarea, dacă au fost exercitate asupra lor careva măsuri de constrângere în cadrul procesului penal. Scopul de a obține declarații este urmat în cadrul clasamentului de către obținerea unui acord de recunoaștere a vinovăției (40,66%)[□]. Pentru subiectul infracțiunii de constrângere de a face declarații obținerea unui acord de recunoaștere a vinovăției în cadrul procesului de urmărire penală înlesnește mult activitatea de investigare și simplifică procesul penal, întrucât încheierea și acceptarea acordului de recunoaștere a vinovăției presupune acceptarea de către inculpat a bazei faptice incriminate acestuia.

Luarea de către făptuitor a deciziei de a adopta un comportament infracțional manifestat prin amenințări sau alte acte ilegale poate fi condiționată și de alte porniri interioare. De exemplu, recurgerea la acte ilegale poate fi impulsionată de ambiție, vanitate care se alătură motivului, oricare ar fi el.

În doctrina penală străină se formulează opinia, conform căreia starea emoțională a persoanei care a comis infracțiunea este parte componentă, semn al laturii subiective. În psihologie se invocă patru manifestări ale stării emoționale a persoanei - afect, sentiment, pasiune, dispoziție. Nu toate aceste emoții au o semnificație penală. Dreptul penal ia în considerare doar pe acelea care însoțesc procesul de pregătire și punere în executare a fap-

tei penale. Suntem de acord cu opinia profesorului rus Rarog A.I. conform căreia emoțiile nu pot avea valoarea unui semn independent al laturii subiective: „emoțiile care însoțesc pregătirea unei infracțiuni și procesul săvârșirii acesteia pot juca rolul unui factor motivant și, în unele cazuri prevăzute de lege, de el se atribuie o anumită valoare ... dar chiar și în aceste cazuri, emoțiile nu caracterizează activitatea mentală a vinovatului, ci starea sa mentală, adică caracterizează nu atât latura subiectivă, cât subiectul infracțiunii.” [13, p.154]

Motivul infracțiunii îl reprezintă sentimentele interne determinate de anumite nevoi și interese care determină persoana în a comite o infracțiune.

Motivul acționează, după cum s-a susținut anterior, ca o forță motrice care duce la atingerea obiectivului. Descoperind motivul infracțiunii, obținem răspuns la întrebarea, de ce persoana a comis infracțiunea, spre deosebire de scopul infracțiunii, identificându-l pe care, obținem răspuns la întrebarea, ce a dorit să realizeze subiectul prin săvârșirea faptei infracționale.

Motiv (din lat. „Movere” - a induce, a pune în mișcare) - acestea sunt acele impulsuri conștiente interne care determină conștiința unei persoane de a efectua anumite acțiuni și de a o ghida în implementarea acesteia. Motivul acționează ca conținutul subiectului nevoii, pentru îndeplinirea căruia subiectul desfășoară o activitate activă, dirijată. Suntem de acord cu afirmația că „motivul nu intră în cercul semnelor ce caracterizează componentele infracțiunilor imprudente, însă constatarea acestora joacă un rol important la stabilirea vinovăției și la caracterizarea personalității făptuitorului” [14, p.100]. Acesta reprezintă un semn facultativ al laturii subiective, neavând relevanță la calificare, dar care trebuie luat în calcul la alegerea categoriei și mărării pedepsei. Constrângerea de a face declarații este una dintre infracțiunile la stipularea cărora legiuitorul nu a recurs la nominalizarea expres a motivelor comiterii acestora, fapt care nu înseamnă că motivul comiterii infracțiunii analizate nu urmează a fi identificat.

Pentru infracțiunea de constrângere de a face declarații sunt specifice un șir de motive, precum : dorința promovării profesionale, năzuința de a se autoafirma, interesul material, motive carieriste, interes egoist sau personal, dorința de a ascunde propria incapacitate de a investiga infracțiuni, de a găsi adevăratul vinovat, de a respecta termenii legali în cadrul urmăririi penale, dorința de a pedepsi „infractorul” dintr-un sentiment de răzbunare, ură ș.a.

Savanții Brânză S. și Stati V. includ în lista motivelor infracțiunii prevăzută la art.309 CP RM, în primul rând interesul material urmat de năzuința de autoafirmare, înțelegerea denaturată a obligațiilor de serviciu, incapacitatea de a soluționa pe căi legale problema procesuală creată, etc.[15, p.793]

Infracțiunea investigată se caracterizează prin prezența mai multor motive diferite, dintre care unul este dominant (polimotivarea). Pe lângă obținerea mărturiei necesare, persoana vinovată încearcă să satisfacă alte nevoi, de exemplu, dorința de a insufla frică victimei, de a crește prestigiul, de a-și satisface propriile ambiții. Când este forțat să facă declarații, se declanșează o reacție agresivă față de victimă, în legătură cu care sunt comise acțiuni care depășesc impactul permis, ceea ce este suficient pentru a atinge obiectivele infracțiunii. [16, p.29] Victimele sunt dezumanizate și acestora le este inoculată ideea propriei vinovății. Dacă sentimentele de superioritate și autoritate acumulate în timp de către subiecții speciali sunt combinate cu incertitudine, resentimente și furie, atunci potențialul agresiv al subiectului crește brusc. Motive precum interesul propriu, răzbunarea, invidia, manifestarea „eu-lui” hipertrofiat nu sunt înnescute, manifestarea acestora este condiționată în mare măsură de încălcarea unor principii legale ale funcționării unor instituții existente în societate.

Potrivit savantului rus Rarog A.I., „problema motivelor și scopurilor poate fi pusă în legea penală numai dacă acestea sunt una dintre condițiile obligatorii pentru răspunderea penală sau afectează calificarea infracțiunilor sau ca circumstanțe care atenuază sau agravează răspunderea”. [17, p.63]

Această afirmație, în opinia noastră, este controversată. Motivul și scopul, deși nu sunt considerate semne principale ale laturii subiective a infracțiunii, urmează a fi stabilite de fiecare dată, când este caracterizată latura subiectivă a faptei infracționale. Împreună cu alte caracteristici ale stării psihice, emoționale proprii subiectului în momentul săvârșirii infracțiunii, motivul și scopul, fiind corect identificate, facilitează stabilirea conținutului laturii subiective și, după cum s-a menționat anterior, urmează a fi luate în calcul la individualizarea pedepsei. Reiterăm prevederile art.75 CP RM „**Criteriile generale de individualizare a pedepsei**” conform cărora: „La stabilirea categoriei și termenului pedepsei, instanța de judecată ține cont de gravitatea infracțiunii săvârșite, de motivul acesteia, de persoana celui vinovat, de circumstanțele cauzei care atenuază

ori agravează răspunderea, de influența pedepsei aplicate asupra corectării și reeducării vinovatului, precum și de condițiile de viață ale familiei acestuia”. [18, art.75] Considerăm că o astfel de cerință a legiuitorului determină necesitatea unei evaluări juridico-penale a motivului și scopului săvârșirii oricărei infracțiuni și nu doar a celor, pentru latura subiectivă a cărora acestea sunt semen obligatorii.

În concluzie asupra celor relatate se poate afirma că latura subiectivă a infracțiunii de constrângere de a face declarații se caracterizează doar prin vinovăție în forma intenției directe. Făptuitorul conștientizează că folosind amenințări sau alte acte ilegale, obligă bănuitul, învinuitul, victima, martorul să depună declarații sau un expert să dea o părere, un traducător- să facă traducerea sau un interpret-interpretarea, și dorește obținerea rezultatului scontat. Scopul infracțiunii de constrângere de a face declarații rezidă în năzuința subiectului de a o face pe victimă, după caz, să depună declarații, să formuleze concluzia, să efectueze o traducere sau interpretare incorectă. Motivele săvârșirii infracțiunii analizate pot fi cele mai diverse. Întrucât scopul și motivul săvârșirii infracțiunii de constrângere de a face declarații nu sunt semne obligatorii ale laturii subiective a infracțiunii în cauză, acestea nu sunt relevante pentru încadrarea juridico-penală a faptei infracționale analizate, dar sunt luate în considerare la individualizarea pedepsei.

Bibliografie

1. GRAMA, M., BOTNARU, S., ȘAVGA, A., GROȘU, V. *Drept penal, Partea Generală*. Volumul I, Chișinău: Tipografia Centrală, 2012, ISBN 978-9975-53-083-5

2. ДАГЕЛЬ, П.С., КОТОВ, Д.П., *Субъективная сторона преступления и ее установление*, Воронеж, 1974, ISBN X628.101.2

3. ДЕМИДОВ, Ю.А. *Социальная ценность и оценка в уголовном праве*. Москва, 1975.

4. ВОЛЖЕНКИН, Б.В. *Экономические преступления*, СПб: Юрид. центр Пресс, 1999, ISBN 5-93292-001-7

5. BANDOL, I.D. *Infracțiunea de influențare a declarațiilor* (art. 272 NCP), 2014, Disponibil: <https://www.juridice.ro/306877/infracțiunea-de-influentare-a-declaratiilor-art-272-ncp.html>

6. BRÎNZĂ, S., STATI, V. *Tratat de drept penal. Partea specială*, Vol.II, Chișinău, 2015, ISBN 978-9975-53-470-3

7. LOGHIN, O., TOADER T. *Drept Penal Român, Partea Specială*, București, 1999, ISBN 973-9167-88-8

8. MACARI, I. *Drept penal al Republicii Moldova. Partea Specială*, Chișinău: CE USM, 2003.

9. НАУМОВ, А.В. *Российское уголовное право. Общая часть*. Курс лекций. 6-е издание, 2019, ISBN 9785392263295

10. РАРОГ, А.И. *Проблемы квалификации преступлений по субъективным признакам*, Москва, 2015.

11. РУБЦОВА, Ю.С. *Уголовно-правовая характеристика преступной халатности при производстве предварительного расследования в форме дознания*, Москва, 2015.

12. АБЕЛЬЦЕВ, С. *Мотивация особо тяжких преступлений против личности, Российская юстиция*, 1998, №11.

13. РАРОГ, А.И. *Проблемы квалификации преступлений по субъективным признакам*, Москва, 2015.

14. Cod Penal al Republicii Moldova, art.75.